

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI (RUS TILI MISOLIDA)

Nazirova Zilola Rasulovna

Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Toshkent filiali o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Pedagogik texnologiya- bu jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib, oldindan belgilangan kishi ijtimoiy sifatlarini samarali shakllantiruvchi va aniq maqsadga yo‘naltirilgan o‘quv jarayonini tizim sifatida ko‘rib, uni tashkil qiluvchi qismlari bo‘lgan o‘qituvchi (pedagog)ning o‘qitish vositalari yordamida talabalarga ma’lum bir sharoitda muayyan ketma-ketlikda ko‘rsatgan ta’sirini nazoratda tutuvchi va ta’lim natijasini baholab beruvchi texnologiyalashgan ta’limiy tadbir sanaladi. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o‘qitishda keng qo‘llaniladigan pedagog texnologiyalari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Pedagogika, xorijiy tillarni o‘qitish, metodika, zamonaviy tizm, interaktiv yondashuv.

THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES (IN RUSSIAN EXAMPLE)

ABSTRACT

Pedagogical technology is based on the needs of the society, considering the educational process as a system [1], which effectively shapes the social qualities of a predetermined person and is directed to a specific goal, and the teacher (pedagogue) has its constituent parts. It is considered a technological educational event that monitors the effect of teaching tools on students in a certain sequence and evaluates the educational result. This article talks about pedagogical technologies widely used in teaching foreign languages.

Key words: Pedagogy, teaching foreign languages, methodology, modern system, interactive approach.

KIRISH

Pedagogik texnologiya – bu jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib, oldindan belgilangan kishi ijtimoiy sifatlarini samarali shakllantiruvchi va aniq maqsadga yo‘naltirilgan o‘quv jarayonini tizim[1] sifatida ko‘rib, uni tashkil qiluvchi qismlari bo‘lgan o‘qituvchi (pedagog)ning o‘qitish vositalari yordamida talabalarga ma’lum bir

sharoitda muayyan ketma-ketlikda ko'rsatgan ta'sirini nazoratda tutuvchi va ta'lim natijasini baholab beruvchi texnologiyalashgan ta'limiy tadbir sanaladi. Ta'limga texnologiyani olib kirish butun asr mobaynida davom etib kelmoqda. Taxminan 50-yillarning oxirigacha pedagogik texnologiya an'anaviy ta'lim uchun texnik muhit hosil qilish, avtomatlashtirilgan vositalar majmuasini qurish bilan bog'liqdir. Bugungi kunda ta'lim texnologiyasi pedagogik fanlar sohasi sifatida qaralmoqda[2]. Texnologiyaning taraqqiyotida inson psixologiyasi katta o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tarixan ta'limiy texnologiya taktik jihatdan faoliyat ko'rsatgan va rivojlangan. Texnologiya- jarayonlarni amalga oshirish usullari va vositalari haqidagi bilimlar yig'indisi, shuningdek obektda sodir bo'ladigan sifat o'zgarishlar tushuniladi. Ta'limiy texnologiya- deb quyidagilarni o'z ichiga olgan majmuaga aytiladi va tushuniladi.

- Rejalashtirilayotgan natijalar tog'risida tasavvur mavjud bo'lishi;
- O'rganuvchilar joriy holatini aniqlashga yordam beruvchi diagnostik vosita;
- O'qitish modellari to'plami;
- Aniq sharoitlar uchun optimal modelni tanlash mezon.

Pedagogik metodlar qo'llanilayotgan vositalarga bog'liq emas. Eng yaxshi texnologiya deb hisoblangan usul ham agar u ijobiy natija bermasa uni yaxshi yo'l deyishga o'rin qolmaydi. Aksincha oddiy savol-javob metodi ham ta'lim samaradorligini sezilarli oshirishi mumkin. Ta'lim tizimida o'qitish jarayoninig o'ziga xos xususiyatli tomonlari mavjud bo'lib, samarali natijani kafolatlash asosan pedagogik texnologiyalar asosida amalga oshadi. Pedagogik texnologiya mohiyatini yoritish uchun pedagog-didaktikachilar tomonidan berilgan ta'riflarga to'xtalishni maqsadga muvofiq deb topamiz. «Pedagogik texnologiya – bu ta'lim shakllarini jadallashtirish vazifasini ko'zlagan o'qitish va bilimlarni o'zlashtirishning barcha jarayonlarini texnika va inson omillarida va ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tatbiq etish va belgilashning izchil metodidir» (YUNESKO). “Pedagogik texnologiya- bu o'qituvchi (tarbiyachi)ning o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida talaba (talaba)larga muayan sharoitda ta'sir ko'rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir”[3]. “Pedagogik texnologiya – pedagogning o'qitish vositalari yordamida tahsil oluvchilarga muayyan sharoitlarda ko'rsatgan tizimli ta'siri natijasida ularda jamiyat uchun zarur bo'lgan va oldindan belgilangan ijtimoiy – sifatlarni intensiv tarzda shakllantiruvchi ijtimoiy hodisa”. “Pedagogik texnologiya – pedagogik jarayonni boshqarish omili sifatida quyidagi mazmunga ega: PT - ta'lim jarayonini loyihalash asosida tashkillashtirish, uning samarali natijasini kafolatlovchi xususiyatlarga, (pedagogik mahorat, pedagogik takt, pedagogik stil, pedagogik aniqlik) pedagog faoliyatining innovasion xususiyatlariga

(ijodkorlik–kreativlik, yuksak professionalizm–akmeologiya, tahliliy va tanqidiy yondoshuv-refleksiya) tayangan holda ta’limning yangi shakl va usullarini yaratish va amaliyotga joriy etishni butunligicha aniqlovchi tizimli kategoriyadir”. Pedagogik texnologiyaning metodologik sifatlari quyidagilardan iborat:

- Texnologik sxema;
- Ilmiy asos;
- Tizimlilik;
- Boshqaruvchanlik;
- Samaradorlik;
- Takrorlanuvchanlik[4].

Yangi texnologik jarayon va o’qitishning yangi zamonaviy usullarini o’quv jarayoniga tatbiq qilishdagi yangicha zamonaviy yondashuv xorijiy til o’qitishning maqsadini talabalarga bilim berish va ma’lum, nutqiy ko’nikmalarni shakllantirishdagina emas, balki shu bilan birga talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirish, o’rganayotgan xorijiy tilga nisbatan qiziqishni kuchaytirish, ular xotirasining ichki imkoniyatlarini ishga solish, talabalardagi o’z kuchiga bo’lgan ishonchini hosil qilishni ham o’z ichiga oladi. Ma’lumki, ta’lim jarayoni murakkab hisoblanadi. Xorijiy til darslarida yangi o’quv materialini prezentasiya, uning turli mashqlar orqali mashq qilinishi va turli nutqiy vaziyatlarga mos qo’llash orqali tegishli nutqiy ko’nikma va malakalar xosil qilish bosqichlarini o’z ichiga oladi. Talabalarning darsdagi faolligini oshirishda qator interfaol usullardan foydalanish mumkin.

Interfaol metod[5] iborasi ingliz tilidagi “interaktive” so’zidan olingan bo’lib, u talabalarda ichki faollikni oshirishni nazarda tutadi. Ushbu metodning qator turlari bo’lib, hozirda keng qo’llanilayotgan “aqliy hujum”, “ishbilarmonlik o’yinlari”, “pinbord”, “klaster”, “sinkveyn”, “kubik texnologiyasi”, rolli o’yinlar kabi interfaol metodlarning ayrim ko’rinishlari ta’lim jarayonida talabalarning faolligini oshirishga qaratilgan. Interfaol o’qitishda guruh-guruh bo’lib o’qitish, 3-5 kishidan iborat kichik guruhlar tuzish, samarali hisoblanadi. Yuqoridagilarni umumlashtirib “INNOVATION TEXNOLOGIYA” deb atash mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovation texnologiya- ta’lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo’llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullaridir. Uning asosiy maqsadi ta’lim jarayonida o’qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o’zgartirishlar kiritish bo’lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta’lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg’ulotga aylanadi.

Interfaol usullar qo'llanilganda mustaqil ishlash ko'nikma va malakasi rivojlanadi. Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning aksariyati tajriba–sinovdan o'tib, yaxshi natija bergan.

Ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga tadbiiq etishning asosiy shartlari quyidagilardan iborat:

- darsni o'qitish jarayonida har bir talabaning bilimlarni o'zlashtirishda erkin muloqatga kirishishini rivojlantirish;
- ta'lim jarayonida asosiy e'tiborni bilim oluvchining faolligini oshirishga va dars jarayonida ham faollikni oshiruvchi metod va zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish.

Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muoammolarga o'z munosabatlarini bildirishga intilishlarini tarbiyalab, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi. Pedagogik texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol usullardan foydalaniladi. Interfaol darslarda o'qituvchi talabalarning faoliyatini dars maqsadiga yo'naltiradi. Bu usullarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, talabaning dars davomida befarq bo'lmasligi, mustaqil fikrlashi, ijod va izlanishga jalb etilishi, ta'lim jarayonida fanga bo'lgan qiziqishlari doimiyliigi ta'minlanishi, o'qituvchi va talabalarning hamkorlikdagi faoliyatining doimiy ravishda tashkil etilishini ta'minlaydi. Pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizini o'qituvchi va talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishi tashkil etiladi. Har bir dars, mavzu, o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi bor. O'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya bu aniq ketma- ketlikdagi yaxlit jarayon bo'lib, u talabaning ehtiyoji, qiziqishidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan bo'ladi. Pedagogik texnologiya, umuman olganda, reproduktiv (nusxa olish) dars berishga asoslangan bo'lib, undagi o'quv jarayoni talabalarga tipik holatlardagi harakatlarni egallashgayo'naltirilgan[6]. Pedagogik texnologiyaning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda o'quv maqsadlariga erishishni kafolatlaydigan o'quv jarayoni loyihalashtiriladi va amalga oshiriladi. Texnologik yondashuv eng avvalo tasvirlash emas, balki loyihalashtirilgan natijalarni amalga oshirish imkonini beruvchi amaliy ko'rsatmali tuzilmada o'z ifodasini topadi. Pedagogik texnologiyani tushunish uchun asosiy yo'li aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta'lim oluvchi bilan muntazam o'zaro aloqani o'rnatish, pedagogik texnologiyaning falsafiy asosi hisoblangan ta'lim oluvchining xatti-harakati orqali o'qitishdir. O'zaro aloqa pedagogik texnologiya

asosini tashkil qilib, o'quv jarayonini to'liq qamrab olishi kerak. Pedagogik texnologiyadagi reproduktiv bilim berish jarayonida dars aniq bo'laklarga bo'linib, har bir bo'lagida talabalar bilishi shart bo'lgan natijalar ko'rsatiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyani pedagogika fanining alohida tarmog'i sifatida yoki faqat ta'lim amaliyotini maqbullashtirishga yo'naltirgan tizim deb qarash mumkin emas. Pedagogik texnologiya bu sohadagi nazariy va amaliy izlanishlarni birlashtirish doirasidagi faoliyatni aks ettiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi bilan inson faoliyati chegarasi nihoyatda kengayib bormoqda, yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Sifat o'zgarishlari shundan dalolat beradiki endilikda yangi metodikalarni talab etadigan va ta'lim jarayoning ajralmas qismiga aylanib borayotgan unga o'zini ma'lum xususiyatini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizual, audio vositalar ham mavjud bo'lib, ular zamonaviy pedagogik texnologiyalarni real voqelikka aylanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiya mohiyati nuqtai nazaridan boshqa texnologiyalar bilan bir qatorda turadi, chunki ular ham boshqalari qatori o'z xususiy sohasiga, metodlari va vositalariga egadir. Ammo pedagogik texnologiya inson ongi bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga tushunarli bo'lmagan texnologik jarayonni ifoda etishi bilan ishlab chiqarish va axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning o'ziga xos xususiyati-tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganidadir. Pedagog avvalo xorijiy tillarni o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishda *strategiyalar* ishlab chiqishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М.: Высшая школа, 2010. – 336 с.
2. Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие. – 2 изд., перераб. – М.: МАДИ, 2015. – 132 с.
3. Крючкова Л.С, Мощинская Н.В. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. Учебное пособие для начинающего преподавателя, для студентов-филологов и лингвистов, специализирующихся по РКИ. Флинта: Наука, 2009, 480 с. – (Русский как иностранный).
4. Федотова Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. Задачник к практическому курсу. – СПб.: Златоуст, 2013. – 200 с.
5. Пассов Е. И. Русское слово в методике. – СПб.: МИРС, 2008. – 60 с.